

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И РАЙОНИРОВАНИЕ САКРАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ ФЕРГАНСКОГО ВИЛОЯТА

Холиков Р.Й., Сайдалиева Л.,
Ферганского государственного университета

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401174>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос подбора наиболее приемлемой методике для исследования территориального размещения и районирования сакральных ландшафтов Ферганского вилоята. Сакральные ландшафты наиболее целесообразно изучать на региональном и локальном уровне, в частности в пределах административных районов и областей. При районировании сакральных ландшафтов нами использованы географический, природно-исторический и культурно-центрические подходы которые являются основными критериями их выделения в районы и ареалы.

Ключевые слова. сакральный объект, сакральный ландшафт, культурное место, объекты поклонения, честь, сакральное районирование, сакральная территория.

Abstract. The article examines the issue of selecting the most appropriate methodology for studying the territorial distribution and zoning of sacred landscapes of the Fergana region. Sacred landscapes are most appropriately studied at the regional and local levels, particularly within administrative districts and regions. In zoning sacred landscapes, we used geographic, natural-historical, and culturally centric approaches, which are the primary criteria for defining them into regions and areas.

Key words: sacred object, sacred landscape, cultural place objects, sacred zoning, sacred territory.

Введение. Сакральный ландшафт – это ландшафт, объединяющий естественную и культурную составляющие, которые взаимодействуют и влияют друг на друга в процессе исторического развития. Сакральные объекты – это объекты, прежде всего, призванные выполнять духовную функцию, связанную с религиозными запросами.

М.Е.Кулешова рассматривает сакральный ландшафт как часть более крупного социокультурного образования – земного пространства, жизненной среды достаточно большой (само сохраняющейся) группы людей [4]. В нашей Республике в том числе в пределах Ферганского вилоята сакральные общепризнаны в качестве религиозных, исторических, археологических аспектах [8]. В нашем исследовании сакральные ландшафты Ферганского вилоята рассмотрены как реальные типы районов и сакральных ареалов.

Материалы и методы. При исследовании формирования территориального размещения сакральных ландшафтов и их районирования нами были использованы различные методы как анализ и синтез, историко-культурный, технологический и картографический разработанные авторами которых

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

являются А.Н.Окладникова, А.А.Борисова, А.И.Шаблий, К.В.Мезенцев, Л.Т.Шевчук, Л.П.Донбаевой, О.Р.Лукина, Л.С.Пахомова и другие.

Наиболее разработанными методами исследования сакральных ландшафтов, по нашему мнению, является методики предложенными К. Мезенцевым, Ю.Когатько., Л.Ключко., Т.Божук. Согласно методике вышеуказанных авторов важнейшими этапами исследования сакральных объектов и ландшафтов является теоретический, оценочный, аналитический и конструктивный.

Результаты и обсуждение. Цель данной статьи заключается в районировании пространственного размещения сакральных ландшафтов на территории Ферганского вилоята и выявлении способов их интеграции туристическую деятельность как отмечает О. Лукина районирование сакральных ландшафтов можно проводить по многим показателям: разграничение по природным особенностям, районирование по видам этнокультурных ландшафтов, использование полонического туризма [2. 83-88].

При районировании сакральных ландшафтов Ферганского вилоята нами использованы историко-географические, природно - центрические и культурно-центрические подходы. Ферганская вилоят как всей частей Ферганской долины характеризуется многочисленностью сакральных объектов местностей исторического значения, а также древними культовыми местами, что связано с расселением и освоением территории.

Районирование сакральных ландшафтов стало возможным при систематизации и описание сакральных объектов, группировке их к сакральные районы и Ареалы территории Ферганского вилоята. В результате районирования нами выявлены и сгруппированы сакральные объекты которое определено районы и ареалы сакральных ландшафтов [Таблица 2]

Таблица 2

Районы и ареалы сакральных ландшафтов Ферганского вилоята.

Сакральные районы	Сакральный ареал.	Сакральных ландшафты
1. Южный горный районы	Среднегорный и предгорный ареал	Пещеры, навесы, круглые могильники, отдельные камни, озера
Южный, юго-западный адырный районы	Меж адырно-равнинный и адырный ареал	Родники, отдельные могилы святых людей с архитектурными объектами, священные объекты, древние мечети, могильники
Район заадырных наклонных равнин	Приречный долинный адырный ареал	Археологические памятники, объекты культовых обрядов, мечети,

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

		приречные культовые объекты.
Центральный пустынный район	Центрально ферганский ареал	Древние преобразованные, археологические объекты. кладбища, восстановленные сакральные

Таблица составлена авторами

Судя по таблицам в первых и вторых районах сакральными объектами, являются уникальные объекты природы. Южный горный районы располагает известными горными сакральными ландшафтами – именно здесь расположены озера Кули Курбан, священный родник Чашме, и многие природные сакральные объекты. Достаточно большое количество природного и культурного сакрального ландшафта в пределах третьих и четвертых районах, что явилось следствием особенности исторического и культурного развития сакральных ландшафтов.

Четвертый район характерен рассеянными концентрациями религиозных и духовно-культурных сакральных объектов. Большое количество сакральных объектов были разрушены местными властями под девизом освоения территории: Некоторые сакральные объекты которые находилось существующих о древних кладбищах, были сохранены и в дальнейшем реставрированы по инициативе местных народов.

При районировании были определены концентрации сакральных объектов и ландшафтов в пределах вилоята. Высокая концентрация природных и этнокультурных объектов характерно для горных и адырных районов. Среднее концентрация сакральных ландшафтов выявлена третьих и четвертых районах где, превышает численности религиозно – культурных и историко – археологических сакральных объектов. Большинство сакральных объектов, которые занимают определенное место на ландшафтах Ферганского вилоята, имеют туристическую и рекреационную привлекательность. Для успешной интеграции сакральных ландшафтов в туристическую деятельность должны разработаны карты туристических маршрутов, организации сферы услуги туристической инфраструктуры.

Выводы. Современный этап развития науки характеризуется развитием и углублением научно – методологических основ, применением современных методик. Особенно это касается отраслей новых наук, среды которых сакральная география не является исключением.

Сакральный ландшафт, представляя культурно природную динамическую систему, сформировавшуюся в процессе материального и духовного

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

взаимодействия местного этнического сообщество с природой, является одним из важнейших объектов географических исследований.

Немаловажное значения имеет исследования сакральных ландшафтов для развития религиозного туризма. Для успешной интеграции сакральных ландшафтов в туристических маршрутах, организации сферы услуги туристической инфраструктуры.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан» «УП-6165. от. 10.02.2021.»
2. Атаман Л.В, Исследование сакрального пространства региона: методология и принципы. Пековский регионологический журнал №23/2015 с. 107-117.
3. Кулешова М. Е. Управление культурными ландшафтами и иными объектами историко-культурного наследия в национальных парках. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002 – 105 с.
4. Лукина О.Р., Похомова Л.С. Районирование сакральных ландшафтов Якутии // Успехи современного естествознания. – 2019 - №12-1ю – с. 83-88;
5. Мезенцев К., Когатько Ю. Методы исследования географии религии: целесообразность использования, систематизация, потенциал картографического и центрографического методов // Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. М.: Издательско- полиграфический центр «Киевский университет», 2009. Вып. 56. С. 30–36.